

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ

Алимова Алевтина Аминовна¹

Рахимова Шахзода Давлятовна²

**¹⁻²Ферганская область, город Фергана,
школа №3. Учителя русского языка**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7005538>

В сфере образования, как и во всей жизни общества, происходят глубокие изменения, пересматриваются ставшие традиционными и привычными формы и содержание обучения, меняются взаимоотношения учитель - ученик, активно внедряются в учебный процесс новые технологии обучения. Сегодня у школы несколько иные цели и задачи. Основное содержание образования направлено на развитие ребенка - его инициативы, стремления к образованию, умения анализировать, делать выбор и принимать самостоятельные и верные решения. Одной из этих проблем являются речевая деятельность и средства ее активизации.

Каждый учитель понимает, что успех всего дальнейшего обучения зависит от того, как учащиеся овладевают речью: хорошее знание языка – ключ к успеху в изучении всех предметов школьного курса. В школьном возрасте ребенок интенсивно овладевает речью как средством общения: с помощью речи он учится рассказывать о значимых для него событиях, делиться своими впечатлениями; он учится строить с людьми адекватные лояльные отношения, узнавая от близких, что к человеку нужно обращаться по имени. Дети начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь.

Сказки и легенды, былины и сказания, пословицы и поговорки, потешки и загадки и другие виды устного народного творчества называют фольклором. Слово "фольклор" английского происхождения. Оно означает народная мудрость, народное знание. Особенностью фольклора является его ярко выраженная региональная принадлежность и историческая конкретность. Фольклор как исторически-конкретная форма народной культуры не остается неизменным, а развивается вместе с народом, вбирая в себя все ценное, что существовало ранее, и отображая новые социальные изменения. Поэтому фольклор всегда самобытен и современен. Устное поэтическое творчество народа представляет большую общественную ценность, состоящую в его познавательном,

идейно-воспитательном и эстетическом значении, которые неразрывно связаны между собой.

Приобщая детей к народному эпосу, учитель пытается воспитывать у них любовь к Родине, к её бессмертному поэту - народу, любовь к прекрасному. Важную роль в этом процессе играют уроки чтения. Представленные в учебниках литературные произведения, на наш взгляд, открывают широкий простор учителю для подбора упражнений и заданий на развитие воображения и творческой фантазии у учащихся звена.

Методика "Нелепицы". При помощи этой методики оцениваются элементарные образные представления ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики определяется умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. Процедура проведения методики такова. Вначале ребенку мы показывали картинку. В ней имеются несколько довольно нелепых ситуаций с животными. Во время рассматривания картинки ребенок получал инструкцию примерно следующего содержания: "Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте и правильно нарисовано. Если что-нибудь тебе покажется не так, не на месте или неправильно нарисовано, то укажи на это и объясни. Далее ты должен сказать, как на самом деле должно быть". Время экспозиции картинки и выполнения задания ограничено тремя минутами. За это время ребенок должен заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так, почему и как на самом деле должно быть.

Продолжи пословицу. Первый ученик читает начало пословицы, второй ученик заканчивает её, а третий ученик раскрывает смысл этой пословицы. .

Определить пословицу по началу: Кончил дело -... Поспешить -...

Определить пословицу по двум словам: Язык - дело Труд - лень

Игра "Семь и один". Назови пословицы, чтобы в них были числа 7 и 1. Семеро одного не ждут. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Семь бед - один ответ. Семеро с ложкой, один с сошкой. Практически работу с пословицами можно проводить на каждом уроке, не только при знакомстве с устным народным творчеством, но и при работе над другими литературными произведениями, используя следующие приемы: - использование пословицы в качестве эпиграфа к произведению.

Игра "Сценарий". За короткий промежуток времени дети совместно должны придумать сценарий к фильму. Каждый ребенок предлагает придумать название одного или двух предметов из изучаемого произведения. Затем дети придумывают историю, в которой должны фигурировать все названные персонажи.

Игра "Наоборот". При изучении любого произведения, учащиеся должны поменять характеры героев и представить, какая бы получилась сказка. Одной из сложных, но интересных форм творческой перестройки текст является его инсценирование. Переходом от обычного чтения к инсценированию служит чтение по ролям. При пересказе дети передают лишь диалоги, а ведущий (ребенок) кратко обрисовывает обстановку, на фоне которой протекает действие. Кроме вышеописанной работы над развитием речи и его взаимосвязи с эмоциями, интересами и личностными качествами, можно использовать такие приемы, как словесное рисование, написание творческих работ, иллюстрирование произведений.

Список использованной литературы:

1. Ш.М. Мирзиёев «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям Республики Узбекистан на 2017-2021годах.» Указ Президента Республики Узбекистан о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 2017г.
2. Беделова Ж.У. Творчество младших школьников на уроках чтения // Начальная школа Казахстана, 2006 №1 с. 19-24 . Жинкин Н.И. Язык - речь - творчество - М., 1998, с.
3. Воробьева В.И., Тивикова С.К. Сочинения по картинам- М, 2003 .
4. Дейкина А.Д., Новожилова Ф.А. Тексты-миниатюры на уроках русского языка - М., 2000 .
5. Ладыженская Т. А. Методика развития речи на уроках русского языка - М., 2004 .
6. Львов М.Ф. Речь младших школьников и пути ее развития М., 2005.
7. Павленко В.К., Касымова Р.Т. Родное слово - А., 2003 .